

Біловодська О.А.,

д.е.н., професор,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гретчак Н.-І. Б.

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ МОБІЛЬНИХ ФІТНЕС-ЗАСТОСУНКІВ

Згідно зі статистичними даними за 2022 рік [1] 95,8% користувачів інтернету володіють смартфоном, що робить їх найпопулярнішими електронними пристроями сьогодення. Зважаючи на це, зростає популярність різноманітних мобільних застосунків, зокрема, фітнес-застосунків. Вибух пандемії COVID-19 прискорив процес освоєння користувачами фітнес-додатків у намаганнях підвищити рівень фізичної активності, попри заборону виходити з дому. Підтвердженням цього є значне збільшення кількості завантажень фітнес-додатків у порівнянні з попереднім роком: з 488-ми мільйонів у першій чверті 2019-ого року до 656 мільйонів завантажень у другій чверті 2020-ого (рис. 1) [2].

Рис.1.3. Зміни в кількості завантажень мобільних застосунків з 2019-ого по 2020-ий роки (Q – quarter, квартал) [2]

Зважаючи на зростання популярності фітнес-застосунків, постало питання

детального дослідження цього ринку, зокрема, поведінки споживачів мобільних фітнес-застосунків. Саме тому метою дослідження є виявлення особливостей і тенденцій поведінки споживачів на ринку фітнес-застосунків. Основними завданнями є: аналіз поведінки користувачів мобільних фітнес-застосунків на основі проведеного авторами опитування, виявлення тенденцій та дослідження актуальних моделей поведінки споживачів на даному ринку.

Отже, результати досліджень авторів підтверджують, що однією з актуальних моделей є PAM-ISC (Post-acceptance model of information systems continuance), яка виникла з ECT (Expectation-confirmation theory), врахувавши особливості користувачів інформаційних технологій. Модель вивчає залежність між уявленнями користувачів про корисність технології та бажанням продовжувати користуватися продуктом. Зважаючи на інноваційний аспект ринку, релевантним інструментом є також TAM (Technology acceptance model), що дозволяє передбачати рівень прийняття користувачами технології та демонструє причинно-наслідкові зв'язки між очікуваннями та результатами. Додатково доречно розглядати дві шкали оцінки ефективності мобільних застосунків: ABACUS та MARS, які можна вважати узагальненням знань дослідників про споживацькі преференції. Ці шкали пропонують низку показників для оцінки якості додатків, тож виступають практичним інструментом для розробників застосунків, так і корисним матеріалом при вивченні поведінки споживача на ринку мобільних застосунків.

При аналізі ринку [4] було виділено головні тенденції щодо таких ознак користувачів як географічне розташування, вибір пристрою та платформи для використання і зріст попиту на певні функції. Узагальнити результати аналізу можна таким чином:

1. Значне підвищення попиту на мобільні фітнес-застосунки відбулося у 2020-ому році. Кількість щоденних активних користувачів фітнес-додатків зросла на 24,0% у другому кварталі, порівняно з першим кварталом 2020-ого року.

2. Очікується зріст попиту на функцію відстеження активності у зв'язку зі

збільшенням популярності розумних годинників.

3. На сегмент iOS станом на 2022-ий рік припадає найбільша частка доходу, понад 52,4%. Однак частка Android зростає високими темпами. Передбачається зріст доходу від платформи на 18,6%.

4. Смартфони отримали найбільшу частку доходу понад 67,2% у 2022 році.

5. У 2022 році на Північну Америку припадала найбільша частка доходу понад 37,1%, проте найвищі темпи зростання ринку прогнозують в азійсько-тихоокеанському районі.

Ці результати дозволяють зробити висновки про перспективність ринку та його стрімке зростання.

Аналіз поведінкового дослідження [5], а також опитування, проведене авторами, допомогли виокремити кілька тез, які демонструють ставлення користувачів до ринку фітнес-застосунків та виділяють функції, яким споживачі віддають перевагу:

- фітнес-додатками не користуються, бо не знають про їх існування, не бачать потреби, не вміють ними користуватися чи вважають їх дорогими;

- споживачі припиняють користуватися фітнес-застосунками через брак часу та сил або відсутність мотивації та дисципліни;

- користувачів мотивують конкуренція, винагороди, гейміфікація та власні цілі;

- є зацікавленість у функціях відстеження прогресу, постановки цілей, надання персоналізованої інформації та нагадування;

- у деяких випадках користувачі сприймають нагадування від додатків як небажані “вказівки машини”, що викликають негативні емоції;

- деякі споживачі ставляться до поширення особистої інформації з недовірою;

- є схильність довіряти рекомендаціям друзів чи близьких при виборі застосунку, важливою є можливість отримати пробний період перед купівлею застосунку.

У підсумку, можемо зазначити, що сучасний ринок мобільних фітнес-

застосунків стрімко зростає як наслідок широкого розповсюдження смартфонів та більшого фокусу суспільства на здоровому способі життя, викликаного пандемією COVID-19. Цікаві та прості у використанні фітнес-застосунки мають потенціал стати одним з ключових інструментів впливу на поведінку користувача у сферах здоров'я та фізичної активності. Зважаючи на актуальні тенденції вподобань споживачів, розробникам варто спрямовувати фокус на вдосконалення функцій гейміфікації, соціалізації та відстеження прогресу. Зростання у платоспроможності користувачів передбачає збільшення доходів ринку в майбутньому. Щодо напрямку рекламних кампаній на ринку фітнес-застосунків, важливими є два аспекти. По-перше, користувачі цінують високий рейтинг застосунку онлайн, а також позитивні відгуки знайомих. По-друге, найбільша частка людей, що не користуються фітнес-застосунками, не бачать у них потреби. Отже, доцільно доносити цінність конкретного застосунку для досягнення найрізноманітніших цілей. Що стосується вибору маркетингових моделей та теорій, найрелевантнішими для застосування на ринку мобільних фітнес застосунків є PAM-ISC (Post-Acceptance Model of Information Systems Continuance), TAM (Technology Acceptance Model), а також шкали MARS (Mobile App Rating Scale) та ABACUS (App Behaviour Change Scale).

1. Kemp, S. (2022). *The Global State of Digital in October 2022*. DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-october-global-statshot>.
2. *Mobile app Download Statistics & Usage Statistics*. (2023). BuildFire. <https://buildfire.com/app-statistics/>
3. Гнатенко М. К. (2019). Поведінка споживача <https://eprints.kname.edu.ua/53204/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20170%D0%9B%20%D0%9A%D0%9B%20%D0%9F%D0%A1.pdf>.
4. *Fitness App Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Exercise & Weight Loss, Diet & Nutrition, Activity Tracking), By Platform (Android, iOS), By Device, By Region, And Segment Forecasts, 2023 – 2030*. (n.d.). Grand View Research. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/fitness-app-market>
5. Peng, W., Kanthawala, S., Yuan, S. (2016). A qualitative study of user perceptions of mobile health apps. *BMC Public Health*, 16, 1158. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3808-0>